

Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos

Estrategia 2019 - 2021

v.1.2

1. Acerca de ILDA	2
1.1 Visión y Misión	2
1.2 Valores y principios	2
2. Qué hacemos	4
2.1 Eficiencia y Transparencia en el Sector Público	4
2.2 Tecnología cívica y datos para la participación igualitaria y equitativa	5
2.3 Fortalecimiento a la comunidad latinoamericana de datos.	5
2.4 Ética en el desarrollo de técnicas emergentes	5
3. Cómo lo hacemos y con quienes	6
3.1 Investigación con foco en policy, uso y evaluación	6
3.2 Experimentos y prototipos	6
3.3 Facilitación- convening	7
3.4 Construcción de capacidades online-offline	7
4. El cambio que queremos y cómo lo queremos conseguir	8
4.1 Cambio deseado	8
4.2 Esfera de control:	8
4.3 Esfera de influencia	9
4.4 Esfera de interés	9
4.5 Supuestos	9
4.5.1 Por actores interesadas:	9
4.5.2 Por ruta de cambio: (Causas del problema, relaciones entre los actores, factores que prolongan el problema)	9
4.6 Indicadores de la gestión e impacto de ILDA	10
5. Las bases de la organización	11
5.1 Consolidación de equipo directivo y capacidades institucionales	11
5.2 Consolidación y expansión de equipo de investigación	11
5.3 Desarrollo de capacidades de comunicación estratégica	12
6. Evolución	12

1. Acerca de ILDA

Este documento presenta la estrategia de ILDA para el periodo 2019-2021 y realiza una serie de definiciones sobre la organización. ILDA nace en 2012 como un proyecto de investigación con la colaboración de la Fundación Avina y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC). En 2018, con el apoyo de IDRC, Luminare Group y la Fundación Avina, ha evolucionado de un proyecto de investigación a ser una Asociación Civil Internacional bajo jurisdicción uruguaya. Esta transformación ha sido desafiante e inspiradora, y abre un nuevo camino para ILDA. ILDA ha establecido una serie de principios que informan esta estrategia, y que se reflejarán en sus procedimientos, códigos de conducta e instrumentos de gestión.

1.1 Visión y Misión

Visión

Ser una organización internacional latinoamericana, diversa e inclusiva que contribuye a generar y usar evidencia para la solución de los problemas más relevantes de América Latina, en base al uso ético de los datos.

Misión

ILDA promueve el desarrollo inclusivo, la innovación pública, social y el conocimiento abierto, a través de la apertura, el uso de los datos públicos y la participación activa de las comunidades involucradas en América Latina.

1.2 Valores y principios

Latinoamericana: ILDA es latinoamericana, construida por personas e instituciones que trabajan en esta región y por esta región. Abierta a la cooperación con entidades y regiones de otras partes del mundo, bajo los principios de igualdad, reciprocidad y respeto. En nuestra práctica institucional esto implica una vocación de colaboración con entidades regionales e internacionales promoviendo una visión desde América Latina, construida por quienes habitan este territorio.

Datera: ILDA cree en el valor de los datos para comprender y resolver los problemas que nos afectan. Creemos que el acceso a los datos públicos en formatos abiertos es un derecho esencial de todas las personas, y creemos que cuantas más personas accedan de diversas formas a información relevante que permita construir evidencia, mejor le irá a la sociedad. Sabemos que la construcción de los datos no es neutral. Sabemos también de las dificultades de nuestra región para hacerlo y que no siempre los datos son tomados en cuenta por quienes deciden. Queremos cambiar eso. De igual forma, sabemos y defendemos que no todos los datos son públicos y abiertos, particularmente los datos personales. Abogamos por una gobernanza de datos que respete la dignidad humana. En nuestra práctica institucional, esto

significa clarificar con qué tipo de datos trabajamos, establecer protocolos y comunicar los mismos a nuestras contrapartes.

Transparente: ILDA es una organización que promueve la transparencia en todas las actividades públicas, incluyendo las actividades que lleva adelante ILDA. Por transparencia entendemos el derecho de todas las personas de conocer y entender cómo se toman decisiones, asignan recursos y que información (y datos) sostienen esas decisiones y procesos públicos. En nuestra práctica institucional esto implica que nuestras metodologías, socios, código desarrollado, presupuestos, contratos e investigaciones serán transparentes en formatos adecuados y conforme a los estándares internacionales en las áreas que existan.

Independiente: En ILDA creemos en democracias vibrantes y plurales, independientemente del signo político que gobierne. Nuestra misión incluye aportar a regímenes democráticos más transparentes y gobiernos innovadores, en el marco del respeto a las garantías básicas que ofrece una democracia. ILDA es independiente y apartidaria. En nuestra práctica institucional esto implica que ILDA no se alinea con declaraciones nacionales, o regionales a nivel político-partidario.

Participativa: ILDA desarrolla buena parte de su trabajo con comunidades del sector público y sociedad civil. Investigamos y participamos para la solución de problemas en nuestro contexto, y para esto partimos de asumir que no necesariamente tenemos todas las respuestas para los problemas, y que entonces la colaboración con el otro siempre es enriquecedora, tanto del proceso como del resultado. En nuestra práctica institucional esto implica comunicar con claridad en la forma de la que trabajamos, con quienes trabajamos y los objetivos que perseguimos, asegurando que las comunidades a las que servimos obtengan frutos de las colaboraciones que establecemos.

Inclusiva: ILDA es una organización que promueve la inclusión de todas las personas en sus espacios y trabaja abiertamente para que eso acontezca. Como tal, no acepta discriminación de ningún tipo por motivos religiosos, políticos, de género o de ninguna especie, para la participación en sus actividades y promueve espacios donde todas las personas puedan ser parte en igualdad de condiciones. En nuestra práctica institucional esto implica velar porque en las instancias en las que participamos, y fundamentalmente en nuestras actividades, incluiremos códigos de conducta para que todas las voces puedan ser escuchadas de forma segura.

Promotora de la igualdad sustantiva: ILDA promueve el reconocimiento de los derechos para todas las personas y el ejercicio pleno de estos. Desde este lugar adscribe a los principios de paridad, equidad e inclusión en la participación de todos los actores en nuestras instancias de trabajo. En nuestro contexto, asumimos que las personas que se identifican con el género femenino han sido mayormente excluidas, es por eso que en nuestra práctica institucional ILDA buscará transversalizar este enfoque trabajando de forma colaborativa, abierta y tolerante para

cambiar esta realidad promoviendo activamente una mayor participación, inclusión y empoderamiento de las personas tradicionalmente excluidas.

2. Qué hacemos

En el momento actual de América Latina, fruto del análisis de las experiencias de IODC, Abrelatam y otros foros donde ILDA ha participado, surgen cuatro preocupaciones clave para el futuro del área digital en la región: eficiencia y transparencia en el sector público, inclusión con particular foco en género, apoyo a la comunidad y los desafíos éticos de la adopción de nuevas técnicas de uso de datos. ILDA quiere ayudar a responder las preguntas de este tiempo:

¿Nos ayudarán las políticas de datos abiertos y algoritmos a tener finalmente estados más transparentes?

¿De qué forma actuaremos para incluir de forma efectiva y real más personas en este campo?

¿Cómo afectarán las nuevas técnicas de uso de datos al sector público y los derechos de las personas?

2.1 Eficiencia y Transparencia en el Sector Público

La transparencia y la eficiencia del sector público es un gran desafío en América Latina. Todos los indicadores disponibles muestran una evolución lenta (y en algunos casos no muy favorable) en materia de transparencia, datos abiertos y contrataciones. La transparencia es un valor a proteger en nuestras sociedades y una responsabilidad compartida de gobierno y sociedad. ILDA pretende contribuir a estados transparentes y sociedades capaces de controlar y aportar al gobierno. ILDA ha contribuido al desarrollo y seguimiento de la agenda de publicación de datos abiertos por parte de los Estados y contribuido, en particular, a la apertura de las contrataciones públicas. En esta línea de trabajo ILDA se concentrará en dos temas: contrataciones abiertas y generación de capacidades y conocimiento para el uso de datos en la rendición de cuentas.

Esperamos contribuir a una mayor apertura de datos sobre contrataciones, mayor capacidad en el servicio civil para abrir y usar datos, así como contribuir a entender de qué forma los datos abiertos pueden contribuir a mayor eficiencia y transparencia en la región.

2.2 Tecnología cívica y datos para la participación igualitaria y equitativa

La violencia contra las mujeres es uno de los problemas más serios a nivel global y en particular en nuestro continente. La mayoría de los países no tienen buenos registros de los datos de femicidios y violencia contra la mujer. Visibilizar este problema y asistir a entender de qué manera los datos pueden asistir en su resolución, es un compromiso de ILDA. Contribuiremos a generar infraestructuras de datos que permitan generar evidencia para actuar sobre la violencia contra la mujer. De igual promoveremos en nuestros espacios prácticas, aprendizajes que promuevan la participación igualitaria de mujeres en procesos regionales y estudiaremos las mejores formas de favorecer esa inclusión.

2.3 Fortalecimiento a la comunidad latinoamericana de datos.

La relevancia de apoyar a la comunidad, de tener reflexiones que van más allá de la publicación de los datos y la calidad de los mismos, para impulsar reflexiones respecto a las problemáticas sociales, políticas y económicas en que los datos tienen un papel relevante.

ILDA ha desarrollado un proceso de acompañamiento de esta agenda a nivel regional. En particular ILDA ha actuado como nodo de la red OD4D en América Latina en materia de investigación, asistido al desarrollo de Abrelatam - ConDatos y colaborado con varias redes regionales como la Red Gealc y la RICG. Múltiples contrapartes buscan a ILDA como un conector para el crecimiento de la agenda.

ILDA buscará consolidar su rol y formalizar el mismo en los foros de Abrelatam - ConDatos, actuar como referente de la red OD4D en la región, nucleando investigación, gobiernos y sociedad civil en las discusiones más trascendentes, así como fortaleciendo la expansión de la comunidad y la inclusión de nuevas voces y sectores. En particular buscaremos aportar a mayor diversidad en estos eventos, mayores interacción entre gobierno y sociedad, y asistir a los países anfitriones

2.4 Ética en el desarrollo de técnicas emergentes

En los últimos años han aparecido nuevas técnicas que prometen nuevos desafíos respecto a los impactos en aspectos sociales y políticos en el mundo. América Latina no es la excepción. En ILDA se considera necesario promover discusiones respecto al desarrollo, uso y adopción ético de tecnologías que permitan a los gobiernos modernizarse, pero también comprender los riesgos de adopciones apresuradas. En este período fomentaremos discusiones regionales para comprender el estado de adopción en gobierno, sociedad civil y empresas.

ILDA considera como estratégico el asistir a distintos tomadores de decisión con evidencia acerca de estos avances para ayudar a determinar el valor público de los mismos. De igual

forma, asistiremos al desarrollo de evidencia que favorezca la inclusión de las personas y de un sector privado regional que pueda desarrollar capacidades adecuadas para proceder de forma ética en la aplicación de estas tecnologías.

Las tecnologías emergentes dependen fuertemente de los datos disponibles, así como de las formas en las cuales estos se comparten. Por un lado, asegurar que los datos continúan siendo abiertos, particularmente los datos públicos, parece esencial para el desarrollo de este tipo de iniciativas. Por otro lado, la necesidad de compartir datos entre distintos actores requerirá de mecanismos e infraestructura para hacerlo de forma segura y con una gobernanza clara.

Desde ILDA aportamos a que las discusiones se den de forma efectiva, particularmente en aspectos de gobernanza que aseguren un desarrollo equitativo en nuestra región.

3. Cómo lo hacemos y con quienes

ILDA lleva adelante procesos de investigación- acción y consecuentemente integra este tipo de enfoque en sus herramientas de trabajo. ILDA desarrolla las siguientes formas de trabajo para asistir al crecimiento de la agenda de datos abiertos en América Latina.

3.1 Investigación con foco en policy, uso y evaluación

ILDA comenzó como un proyecto exploratorio de investigación, donde se investigadores seleccionaron mediante llamados a equipos de investigación para entender el estado de los datos abiertos en América Latina. En algunos casos estos productos contribuyeron a impacto en policy y uso por parte de distintos actores en el ecosistema regional, mientras otros fueron aportes a investigación básica.

En el período 2019-2021 ILDA buscará desarrollar productos de investigación asociados a la generación, cambio e evaluación de políticas, exploración de uso de los datos y evaluación de iniciativas. Estos productos pretenden contribuir a fijar la agenda regional en las áreas donde se realicen. Los productos esperados de estas investigaciones son documentos de investigación académica, proyectos multimedia, productos periodísticos o híbridos.

3.2 Experimentos y prototipos

En su primera iteración, ILDA en alianza con varias organizaciones asistió a la creación de prototipos para entender el uso de los datos, así como estándares de datos. ILDA promoverá el acompañamiento a procesos de aprendizaje inclusivo que sirva para reflexionar y eventualmente ayudar a resolver problemas específicos de la región.

3.3 Facilitación- convening

ILDA ha oficiado informalmente como un conector entre distintas comunidades de práctica, a través del diseño de seminarios, eventos, y participación en actividades de varios colectivos. En el período 2019-2021 ILDA desarrollará estas actividades de manera estratégica en los temas emergentes y asistirá a la facilitación de espacios multiactor.

A través de su trabajo en distintas conferencias, y foros ILDA proveerá representación, así como asistirá a otras voces tradicionalmente excluidas, a poner en agenda los temas considerados estratégicos. De igual forma ILDA asegurará la realización de espacios con un foco latinoamericano e inclusivo.

3.4 Construcción de capacidades online-offline

Como parte de su misión para democratizar el acceso al conocimiento y capacidades regionales ILDA va a consolidar sus actividades de capacitación a tres audiencias distintas, las cuales requerirán enfoques y áreas de trabajo especializadas.

Servicio Civil: Existe una generación de funcionariado público que debe ser capacitada en el uso de datos. La evidencia de la implementación de las políticas de datos indica que, si bien hay resistencia en los Estados hay también grandes niveles de desconocimiento. La capacitación ad-hoc seguirá siendo necesaria y posiblemente admite distintos tipos de enfoque. Mecanismos como los fellowships en alianza con otras organizaciones podrían asistir a acelerar estos procesos en los Estados.

Comunidad Académica: ILDA buscará conectar a distintos actores trabajando en ciencia abierta y educación abierta, con el objetivo de promover competencias comunes a nivel académico en la región y establecer grupos de práctica que puedan expandir la agenda, construyendo productos de conocimiento comunes.

Nueva generación de activistas con métodos experimentales: Existe una gran cantidad de recursos abiertos que pueden ayudar a una nueva generación de activistas y pequeñas empresas a aprovechar la revolución de los datos. Lo que no parece haber es un desarrollo de metodologías y oferta que, por un lado, sea innovadora e impacte en las capacidades de estos grupos, y por otro pueda conectar con la oferta más establecida de capacitación profesional. ILDA buscará un desarrollo de modelos que permitan expandir nuevas formas de capacitación experimental y escalables.

4. El cambio que queremos y cómo lo queremos conseguir

4.1 Cambio deseado

América Latina ha evolucionado a una sociedad digital, abierta, segura y justa donde los datos han sido instrumentales para asegurar los derechos de las personas, la mejora de políticas y servicios, y hay regímenes democráticos con sociedades vibrantes y economías inclusivas, al servicio de todas las personas de la región.

4.2 Esfera de control:

ILDA desarrolla actividades y productos que contribuyan a la difusión del uso de datos abiertos. Fomenta la confianza entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil para trabajar juntos hacia objetivos comunes de apertura y transparencia. Las estrategias que ILDA utiliza para avanzar con esta agenda se basan en el cambio de políticas, la creación de redes y la agenda y el desarrollo de nuevos enfoques experimentales.

4.3 Esfera de influencia

Al participar con nuestros grupos de interés, ILDA espera influir en un cambio en el comportamiento y la mentalidad que permitirá el uso de datos abiertos para construir pruebas sólidas sobre problemas sociales urgentes de desigualdad y poder, así como también en la prestación de mejores servicios. Al influir con el ejemplo, los tomadores de decisiones utilizarán los datos abiertos como una herramienta diaria para sus funciones. Las organizaciones de la sociedad civil utilizarán los datos abiertos y el acceso a la información para mejorar su compromiso con sus audiencias y surgirán nuevos modelos de negocios basados en datos abiertos.

4.4 Esfera de interés

Debido al uso de datos abiertos, como herramienta principal, se producen cambios sociales que tienen en cuenta el desempeño del gobierno en la apertura, la transparencia y el gobierno de datos. Los cambios en la situación política en América Latina que rechazan los esfuerzos de transparencia no son tan severos debido a la incorporación de procedimientos de apertura que son más difíciles de volver a cambiar. Se promulgan políticas y leyes para que sean más sostenibles a largo plazo a medida que surgen una nueva sociedad civil y el sector privado que tienen una voz fuerte en este proceso, y una nueva generación de ciudadanos puede participar en nuevos usos de datos con fines democráticos.

4.5 Supuestos

4.5.1 Por actores interesadas:

- Los medios de comunicación y las OSC monitorean activamente el desempeño del gobierno y los hacen responsables de las decisiones que toman.
- La sociedad civil espera un cambio en la forma de trabajar del gobierno que sea más ágil y permita una resolución de problemas más ágil.
- La sociedad civil entiende y exige el uso de datos abiertos para mejores servicios e infraestructura.
- Los gobiernos están interesados en publicar datos y tienen cierta capacidad para hacer esto.

4.5.2 Por ruta de cambio: (Causas del problema, relaciones entre los actores, factores que prolongan el problema)

- Si las organizaciones de la sociedad civil tienen las herramientas adecuadas y el conocimiento sobre datos abiertos, encontrarán mejores formas de resolver problemas.

- Si los gobiernos tienen procedimientos y capacidades claras sobre cómo publicar y analizar datos, les resultará útil tomar decisiones mejores e informadas sobre políticas públicas.
- Si la academia utiliza datos abiertos, podría respaldar mejor la investigación y generar evidencia para respaldar nuevas políticas, capacidades y productos.
- Si las empresas de tecnología usan y liberan datos abiertos como parte de sus modelos de negocios, son más responsables ante sus clientes y ciudadanos, y también impulsan el campo hacia adelante.

4.6 Indicadores de la gestión e impacto de ILDA

ILDA desarrollará y validará durante el primer trimestre de 2019 una serie de indicadores de impacto organizacional y procurará ser una organización que utilice sus propios datos para esto.

Las siguientes dimensiones serán consideradas, en base a las preguntas guías:

Dimensión	Pregunta Guía	Ejemplo de métrica	Propósito
Investigación	¿Ha sido la investigación relevante para la comunidad que pretende servir? ¿Fue capaz ILDA de reunir otros actores clave en torno a nuestros proyectos para mejorar el campo de datos abiertos en LATAM	<ul style="list-style-type: none"> - Cantidad de usuarios de la investigación - Cambio en policy con aporte de la investigación 	Investigación relevante para el contexto latinoamericano
Prototipos o acciones	¿Hemos obtenido conocimiento del prototipo que ha servido para cambiar o informar cambios positivos en la región?	<ul style="list-style-type: none"> - Cantidad de usuarios - Cambios en policy 	Impacto de los prototipos
Comunidad	¿Contribuye la organización a una comunidad más abierta, diversa e incluyente en Latam? ¿Fue capaz ILDA de llegar a un público más amplio, amplio y diferente? L	<ul style="list-style-type: none"> - Cantidad y diversidad de participantes - Nuevos miembros de una comunidad 	Sostener y acompañar a la comunidad
Organización	¿Es posible pasar de un proyecto de	<ul style="list-style-type: none"> - Indicadores institucionales - Sostenibilidad 	Sostenibilidad de la organización

	investigación-acción a una organización ligera y sostenible capaz de entregar valor a la región?		
--	--	--	--

5. Las bases de la organización

El proceso de la transición de proyecto de investigación a organización contempla los siguientes componentes:

5.1 Consolidación de equipo directivo y capacidades institucionales

ILDA consolidará estas direcciones como forma de estructurar su primer equipo. ILDA seguirá una metodología ágil de desarrollo institucional para, eventualmente, incluir nuevos perfiles y direcciones en función del tamaño de la organización y las actividades que realice. ILDA desarrollará procedimientos internos para sus áreas financieras, programáticas y organizacionales.

5.2 Consolidación y expansión de equipo de investigación

ILDA ha consolidado un equipo de investigación con conocimientos en varias áreas tales como políticas públicas, políticas digitales, datos, comunicación estratégica, educación y gestión. Es un equipo con notorias potencialidades, donde cada investigadora podrá desarrollar una agenda que sirva a la región y esté alineada con el plan estratégico. Esas potencialidades deben consolidarse a través de procesos de soporte para la realización de propuestas, desarrollo de productos y comunicación de los mismos. ILDA pondrá en marcha procesos que aseguren el impacto de las investigaciones, su visibilidad, comunicación estratégica a audiencias relevantes así como la necesaria interacción con el mundo académico más tradicional.

Por otro lado, la agenda de datos abiertos lleva más de diez años a nivel comparado y, aproximadamente una década en América Latina. Es necesario expandir la base de investigaciones e investigadores para renovar esta agenda y ajustarla a la región y sus temas más urgentes. También es necesario proveer metodologías replicables que permitan catalizar el uso de datos en sectores relevantes de la academia y sociedad. ILDA buscará la consolidación y la expansión de un grupo de investigación asociado, teniendo como prioridad países de la región y los temas dentro de las estrategia. ILDA debería alcanzar a tener presencia en la mayoría de los países de América Latina al cierre de este proceso.

ILDA ha desarrollado una serie de principios que guiarán su operación diaria. Esos principios deben reflejarse en un marco metodológico común a todas las investigaciones que ILDA realice y las distinga en cuanto tales. Esto significa que las dinámicas de investigación- acción tendrán pautas claras para indicar qué investigaciones ILDA toma (y cuáles no), así como los principios que las guías, protocolos y formas de publicación e impacto esperado.

5.3 Desarrollo de capacidades de comunicación estratégica

ILDA debe desarrollar capacidades propias de comunicación lo que implica re-crear gestionar y consolidar una nueva identidad organizacional, posicionarse como actor relevante en discusiones estratégicas, desarrollar una estrategia de comunicación corporativa y productos de comunicación innovadores asociados a sus investigaciones.

6. Evolución

Esta estrategia será revisada por los integrantes de ILDA y su Consejo Directivo anualmente. La misma será acompañada por un plan de trabajo asociado y una serie de indicadores de performance de las mismas. ILDA trabajará para consultar a la comunidad de actores ampliada de forma de ajustar su estrategia.